

订阅本刊

2、*Nat Commun* 尹伟伦院士：植物通过 UBC32-SC35 剪接调控 bZIP49-AKT1 通路增强耐盐性

通讯作者：北京林业大学 尹伟伦、王厚领、夏新莉

所用 NMT 设备：耐盐机制分析仪 (MechLyzer[®]) (SMP300 系列, 中国旭月 / 美国 YOUNGER)

在盐胁迫下，过表达 bZIP49S 的植株 (bZIP49Sox) 根部分生区和伸长区表现出显著的 K^+ 外排 (为野生型的 2.16 倍) 和 Na^+ 外排 (为野生型的 1.86 倍)；而 bzip49cr 突变体则表现出相对较低的 K^+ 外排 (仅为野生型的 0.43 倍) 甚至出现 K^+ 内流， Na^+ 外排也仅为野生型的一半。bZIP49L 过表达植株与野生型无显著差异。说明 bZIP49S 通过抑制 K^+ 吸收并促进 Na^+ 外排，破坏离子平衡，从而负调控植物的耐盐性；而 bZIP49 缺失则能维持较好的 K^+/Na^+ 动态平衡，增强耐盐性。

doi:10.5281/zenodo.18344533

测样咨询

在 bZIP49Lox 背景下过表达 SC35 (SC35ox/bZIP49Lox) 导致盐胁迫下 K^+ 外排增加 (为 bZIP49Lox 的 1.91 倍), Na^+ 外排减少 (仅为 bZIP49Lox 的 0.53 倍); 而 SC35 敲除 (sc35cr/bZIP49Lox) 则未出现显著变化。表明 SC35 通过促进 bZIP49 剪接增加 bZIP49S 积累, 进而抑制 AKT1 介导的 K^+ 吸收, 加剧盐敏感性, 进一步验证了“SC35-bZIP49-AKT1”通路的调控作用。

盐胁迫下, akt1cr 突变体表现出更强的 K^+ 外排和更弱的 Na^+ 外排; 双突变体 akt1cr/bzip49cr 的离子转运表现介于 akt1cr 和 bzip49cr 之间, 即其 K^+ 外排高于 bzip49cr 但低于 akt1cr, Na^+ 外流低于 bzip49cr 但高于 akt1cr。说明 AKT1 位于 bZIP49 下游, 是 bZIP49S 的直接靶标; AKT1 的缺失部分逆转了 bzip49cr 突变体增强的耐盐性, 证实了“bZIP49-AKT1”调控轴在维持离子平衡中的关键作用。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考